

Opinião de Especialistas sobre Sistemas de Alerta Antecipado

*Obrigatório

Se você estiver respondendo esta pesquisa pelo celular, utilize o aparelho na horizontal para seu melhor conforto.

TCLE

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE)

Prezado(a) participante,

Você está sendo convidado(a) a participar da pesquisa “A utilização da sensibilidade ao contexto para personalização de alertas antecipados sobre situações de desastre” desenvolvida por Jaziel Souza Lobo, professor do Instituto Federal de Sergipe e discente de Doutorado em Ciência da Computação da Universidade Federal da Bahia, sob orientação da Professora Dra. Vaninha Vieira dos Santos.

SOBRE O OBJETIVO CENTRAL : Inundações, alagamentos e deslizamentos de terra são algumas das situações que podem levar a desastres naturais com perda de vidas e danos à sociedade. Geralmente as mensagens de alertas são disseminadas em formato de texto, o que acaba excluindo populações vulneráveis que têm dificuldade ou não sabem ler, a exemplo dos analfabetos, cegos e surdos.

O objetivo central do estudo é: definir como um sistema de alerta deverá se comportar para enviar suas mensagens para populações vulneráveis.

POR QUE VOCÊ ESTÁ SENDO CONVIDADO:

O convite a sua participação se deve ao fato de você ser um especialista com amplo conhecimento e experiência prática em Sistemas de Alerta Antecipado.

Sua participação é voluntária, isto é, ela não é obrigatória, e você tem plena autonomia para decidir se quer ou não participar, bem como retirar sua participação a qualquer momento. Você não será penalizado de nenhuma maneira caso decida não consentir sua participação, ou desistir da mesma. Contudo, ela é muito importante para a execução da pesquisa. Serão garantidas a confidencialidade e a privacidade das informações por você prestadas.

MECANISMOS PARA GARANTIR A CONFIDENCIALIDADE E A PRIVACIDADE

Qualquer dado que possa identificá-lo será omitido na divulgação dos resultados da pesquisa, e o material será armazenado em local seguro.

A qualquer momento, durante a pesquisa, ou posteriormente, você poderá solicitar do pesquisador informações sobre sua participação e/ou sobre a pesquisa, o que poderá ser feito através dos meios de contato explicitados neste Termo.

PROCEDIMENTOS DETALHADOS QUE SERÃO UTILIZADOS NA PESQUISA

A sua participação consistirá em responder a um questionário autoaplicável que foi elaborado para ser concluído em 13 (TREZE) minutos. A depender dos resultados desse questionário, um novo contato poderá ser realizado para fazer o consenso das respostas de todos os respondentes.

BENEFÍCIOS ESPERADOS: Espera-se que essa pesquisa identifique estratégias que podem ser implementadas em Sistemas de Alerta Antecipado para o envio de alertas para populações vulneráveis.

DESCONFORTOS E RISCOS ESPERADOS: Pode haver desconforto do participante no momento em que estiver respondendo o questionário sobre algumas temáticas que estarão no rol de perguntas. O risco desta pesquisa é mínimo e refere-se à emissão de opinião técnica sobre o assunto abordado, o qual será atenuado pela garantia de sigilo, horário conveniente para o preenchimento do questionário e pelos benefícios diretos e indiretos da pesquisa.

DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS : Os resultados serão divulgados em palestras dirigidas ao

público participante, relatórios individuais para os entrevistados, artigos científicos e na tese.

CONTATO DO PESQUISADOR

Jaziel Souza Lobo

Telefone: (79) 99985-7443.

E-mail: jaziel.lobo@ifs.edu.br

Endereço: Rodovia BR-101, Km 96, Povoado Quissamã, CNPJ: 10.728.444/0002-82, São Cristóvão - SE | CEP: 49100-000 – Brasil.

1. A partir do seu consentimento, o questionário será aberto. *

Marcar apenas uma oval.

Declaro que entendi os objetivos e condições de minha participação na pesquisa e concordo em participar.

Li, mas não aceito fazer parte deste estudo

Caracterização do Entrevistado (conhecendo um pouco mais sobre você)

2. Qual é o seu nome? *

(Qualquer dado que possa identificá-lo será omitido na divulgação dos resultados da pesquisa. Esta pergunta servirá apenas para manter contato caso você permita ao final da entrevista.)

3. Informe seu e-mail: *

(Qualquer dado que possa identificá-lo será omitido na divulgação dos resultados da pesquisa. Esta pergunta servirá apenas para manter contato caso você permita ao final da entrevista.)

4. Em qual órgão você trabalha? *

5. Em qual estado que você trabalha? (Esta pergunta servirá apenas para identificarmos o escopo que nossa pesquisa conseguiu alcançar) *

Marcar apenas uma oval.

- Acre
- Alagoas
- Amapá
- Amazonas
- Bahia
- Ceará
- Distrito Federal
- Espírito Santo
- Goiás
- Maranhão
- Mato Grosso
- Mato Grosso do Sul
- Minas Gerais
- Pará
- Paraíba
- Paraná
- Pernambuco
- Piauí
- Rio de Janeiro
- Rio Grande do Norte
- Rio Grande do Sul
- Rondônia
- Roraima
- Santa Catarina
- São Paulo
- Sergipe
- Tocantins

6. Você tem conhecimento sobre sistemas de alerta antecipado? *

Marcar apenas uma oval.

Sim

Não

7. Em seu trabalho você tem contato com o Sistema de Alerta Antecipado ? *

Marcar apenas uma oval.

Sim. tenho algum contato, mas não opero o sistema e não participo das decisões sobre os alertas

Sim. Tenho contato, participo das decisões sobre os alertas mas não opero o sistema.

Sim. Tenho contato e sou o responsável por operar o sistema.

Não. Eu não tenho qualquer contato com o sistema de alerta.

8. Há quantos anos você trabalha com sistemas de alertas antecipado? *

Critérios
para o
envio
de
alertas

O Common Alerting Protocol (CAP) é um formato simples, mas geral, para a troca de alertas de emergência e avisos públicos. O CAP permite que uma mensagem de aviso consistente seja disseminada simultaneamente por vários sistemas de aviso diferentes, aumentando assim a eficácia do aviso e simplificando a tarefa de aviso. Um dos órgãos a disseminar alertas no padrão CAP é o INMET.

As perguntas a seguir são referentes a campos do CAP que ajudarão a definir quando um alerta deve ser enviado ou não.

Tipo da Mensagem (msgType)

Uma das informações constantes no CAP é o campo <msgType> que trata sobre o tipo da mensagem. Os possíveis valores para este campos são: ALERT (alerta), UPDATE (atualização) e CANCEL (cancelamento).

Por definição do protocolo CAP:

- Uma mensagem ALERT traz informações iniciais que requerem atenção dos destinatários direcionados.
- Uma mensagem UPDATE atualiza e substitui mensagens anteriormente enviadas.
- Uma mensagem CANCEL cancela mensagens anteriormente enviada.

Observe as figuras abaixo:

Mensagem de ALERTA / Urgência: FUTURA / Severidade: MODERADA

Mensagem do Tipo: **ALERT**

Aviso de: Tempestade. Grau de severidade: **Perigo Potencial**

Evento: Tempestade

Início: 8/8/2019 0h0min

Fim: 8/8/2019 23h59min

Instituição: *Instituto Nacional de Meteorologia*

Riscos Potenciais:

INMET publica aviso iniciando em: 08/08/2019 00:00. Chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 Km/h), e queda de granizo. Baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos.

Instruções:

- ***Em caso de rajadas de vento: (não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda).***
- ***Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.***
- ***Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).***

ATUALIZAÇÃO do alerta anterior / Urgência: FUTURA / Severidade: SEVERA

Mensagem do Tipo: UPDATE

Aviso de: Tempestade. Grau de severidade: **Perigo**

Evento: Tempestade

Início: 8/8/2019 0h0min

Fim: 10/8/2019 10h0min

Instituição: *Instituto Nacional de Meteorologia*

Riscos Potenciais:

INMET publica aviso iniciando em: 08/08/2019 00:00. Chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos (60-100 Km/h), e queda de granizo. Risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos.

Instruções:

- ***Em caso de rajadas de vento: (não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda).***
- ***Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia.***
- ***Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).***

CANCELAMENTO do alerta / urgência: FUTURA / severidade: SEVERA

Mensagem do Tipo: CANCEL

Aviso de: Tempestade. Grau de severidade: **Perigo**

Evento: Tempestade

Início: 8/8/2019 0h0min

Fim: 10/8/2019 10h0min

Instituição: *Instituto Nacional de Meteorologia*

Riscos Potenciais:

Aviso de Eventos Meteorológicos Severos cancelado. Justificativa: O evento cessou..

Usuário: Gil Schreiner Russo

Instruções:

- ***Em caso de rajadas de vento: (não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda).***
- ***Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia.***
- ***Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).***

9. Imagine que um alerta foi emitido para a população com as informações da figura 1. Como o Centro de Comando deveria proceder diante da alteração do alerta inicial (Fig. 2.) e do cancelamento ao alerta (Fig. 3). *

Marcar apenas uma oval por linha.

	Concordo Plenamente	Concordo	Discordo	Discordo totalmente	Sem opinião / Não sei
No caso de ATUALIZAÇÃO, deve ser enviado um alerta a população com as novas informações atualizadas.	<input type="radio"/>				
No caso de CANCELAMENTO, deve ser enviado um alerta a população com a informações de cancelamento.	<input type="radio"/>				

Urgência,
Severidade
e Certeza

Os elementos <urgência>, <severidade> e <certeza> presentes em uma mensagem CAP são utilizados para distinguirem coletivamente as mensagens menos enfáticas das mais enfáticas.

sobre a URGÊNCIA

Este campo é utilizado para indicar a urgência do assunto do evento da mensagem de alerta. Cada CAP que descreve um evento possui uma urgência que pode ser: IMMEDIATE (imediate), EXPECTED (esperada), FUTURE (futura), PAST (passada) e UNKNOWN (desconhecida)

Por definição do protocolo CAP quando a urgência é:

IMEDIATA : A ação responsiva deveria ser tomada imediatamente.

ESPERADA: A ação responsiva deveria ser tomada em breve (dentro da próxima hora).

FUTURA : A ação responsiva deveria ser tomadas em um futuro próximo.

PASSADA : A ação responsiva não é mais necessária

DESCONHECIDA: Urgência desconhecida

10. O Centro de Comando deverá enviar um alerta para a população sempre que recebe uma mensagem *

Marcar apenas uma oval por linha.

	Concordo Plenamente	Concordo	Discordo	Discordo totalmente	Sem opinião / Não sei
urgência IMEDIATA	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
urgência ESPERADA	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
urgência FUTURA	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
urgência PASSADA	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
urgência DESCONHECIDA	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

SEVERIDADE

O campo severidade é utilizado no CAP para denotar a gravidade do evento de assunto da mensagem de alerta. Este campo pode assumir os valores: EXTREME (extremo), SEVERE (severo), MODERATE (Moderado), MINOR (Menor) e UNKNOWN (Desconhecido).

o protocolo CAP define severidade:

EXTREMA : Ameaça extraordinária à vida ou à propriedade.

SEVERA : Ameaça significativa à vida ou à propriedade.

MODERADA: possível ameaça à vida ou à propriedade.

MENOR : mínima ou ameaça não conhecida de vida ou à propriedade.

DESCONHECIDA: severidade desconhecida.

11. O Centro de Comando deverá enviar um alerta para a população sempre que recebe uma mensagem com *

Marcar apenas uma oval por linha.

	Concordo Plenamente	Concordo	Discordo	Discordo totalmente	Sem opinião / Não sei
severidade EXTREMA	<input type="radio"/>				
severidade SEVERA	<input type="radio"/>				
severidade MODERADA	<input type="radio"/>				
severidade MENOR	<input type="radio"/>				
severidade DESCONHECIDA	<input type="radio"/>				

CERTEZA

Este campo no CAP indica a certeza do evento da mensagem de alerta. Os possíveis valores para certeza são: OBSERVED (observado), LIKELY (provável), POSSIBLE (possível), UNLIKELY(improvável) e Unknown (desconhecido).

O protocolo CAP define:

OBSERVADO - Determinado a ter ocorrido ou estar em andamento

PROVÁVEL - Provável ($p > \sim 50\%$)

POSSÍVEL - possível, mas não provável ($p \leq \sim 50\%$)

IMPROVÁVEL - Não se espera que ocorra ($p \sim 0$)

DESCONHECIDA - certeza desconhecida

12. O Centro de Comando deverá enviar um alerta para a população sempre que recebe uma mensagem com *

Marcar apenas uma oval por linha.

	Concordo Plenamente	Concordo	Discordo	Discordo totalmente	Sem opinião / Não sei
certeza: OBSERVADO	<input type="radio"/>				
certeza: PROVÁVEL	<input type="radio"/>				
certeza: POSSÍVEL	<input type="radio"/>				
certeza: IMPROVÁVEL	<input type="radio"/>				
Certeza: Desconhecida	<input type="radio"/>				

Conteúdo do Alerta

O texto a seguir foi extraído de uma mensagem do INMET disponível em: <http://alertas.inmet.gov.br/cv/emergencia/cap/9712>

Aviso de: Tempestade. Grau de severidade: **Perigo**

Evento: Tempestade

Início: 8/8/2019 0h0min

Fim: 10/8/2019 10h0min

Instituição: *Instituto Nacional de Meteorologia*

Riscos Potenciais:

INMET publica aviso iniciando em: 08/08/2019 00:00. Chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos (60-100 Km/h), e queda de granizo. Risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos.

Instruções:

- *Em caso de rajadas de vento: (não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda).*
- *Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia.*
- *Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).*

13. Se o Centro de Comando tivesse que enviar um alerta da mensagem acima, *

Marcar apenas uma oval por linha.

	Concordo Plenamente	Concordo	Discordo	Discordo totalmente	Sem opinião / Não sei
O conteúdo do alerta seria transmitido com as mesmas informações que foram recebidas, sem nenhuma alteração.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
O conteúdo do alerta seria modificado, seja para ajustes do vocabulário ou para a inclusão ou exclusão de informações.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Conteúdo para pessoas em área de risco

Uma vez delimitada a área afetada por um evento, na disseminação massiva dos alertas, uma mesma mensagem é enviada para todas as pessoas, independente se a pessoa que vai receber o alerta está em uma área considerada de risco ou não.

14. Analise as seguintes afirmações: *

Marcar apenas uma oval por linha.

	Concordo Plenamente	Concordo	Discordo	Discordo totalmente	Sem opinião / Não sei
Pessoas que estão em área de risco devem receber o mesmo alerta que é enviado a outras pessoas que não estão em área de risco.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Além do conteúdo enviado para toda a população que está na área afetada pelo evento, aquelas pessoas que estão em área de risco, deverão ter acrescentado ao seu alerta que ela está em uma área considerada de risco.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Além do conteúdo enviado para toda a população que está na área afetada pelo evento, aquelas pessoas que estão em área de risco, deverão receber orientações complementares a depender da	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

**área de risco
onde ela esteja.**

**Para um mesmo
evento, como
por exemplo
uma
tempestade, a
orientação dada
a uma pessoa
que está em
uma área de
risco de
deslizamento
será a mesma
dada a uma
pessoa que está
em uma área de
risco de
inundação.**

**Conteúdo
para
pessoas
em área
de risco**

Uma vez delimitada a área afetada por um evento, na disseminação massiva dos alertas, uma mesma mensagem é enviada para todas as pessoas, independente se a pessoa que vai receber o alerta está em uma área considerada de risco ou não.

A pergunta a seguir toma como base as mensagens das 03 (três) figuras a seguir:

Aviso de: Baixa Umidade. Grau de severidade: **Perigo Potencial**

Evento: Baixa Umidade

Início: 7/10/2019 11h14min

Fim: 7/10/2019 18h0min

Instituição: *Instituto Nacional de Meteorologia*

Riscos Potenciais:

INMET publica aviso iniciando em: 07/10/2019 11:14. Umidade relativa do ar variando entre 30% e 20%. Baixo risco de incêndios florestais e à saúde.

Instruções:

- ***Beba bastante líquido.***
- ***Evite desgaste físico nas horas mais secas.***
- ***Evite exposição ao sol nas horas mais quentes do dia.***
- ***Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).***

Aviso de: Acumulado de Chuva. Grau de severidade: **Grande Perigo**

Evento: Acumulado de Chuva

Início: 15/5/2019 3h0min

Fim: 18/5/2019 14h0min

Instituição: *Instituto Nacional de Meteorologia*

Riscos Potenciais:

INMET publica aviso iniciando em: 15/05/2019 03:00. Chuva superior a 60 mm/h ou acima de 100 mm/dia. Grande risco de grandes alagamentos e transbordamentos de rios, grandes deslizamentos de encostas, em cidades com tais áreas de risco.

Instruções:

- ***Desligue aparelhos elétricos, quadro geral de energia.***
- ***Observe alteração nas encostas.***
- ***Permaneça em local abrigado.***
- ***Em caso de situação de inundação, ou similar, proteja seus pertences da água envoltos em sacos plásticos.***
- ***Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).***

Aviso de: Tempestade. Grau de severidade: **Perigo**

Evento: Tempestade

Início: 8/8/2019 0h0min

Fim: 10/8/2019 10h0min

Instituição: *Instituto Nacional de Meteorologia*

Riscos Potenciais:

Aviso de Eventos Meteorológicos Severos cancelado.

Justificativa: O evento cessou.. Usuário: Gil Schreiner Russo

Instruções:

- ***Em caso de rajadas de vento: (não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda).***
- ***Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia.***
- ***Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).***

15. Tomando como base as mensagens de alerta emitidas pelo INMET, avalie *
quais informações seriam mantidas na íntegra, quais seriam excluídas e quais
sofriam alteração durante o processo de elaboração dos alertas para envio
ao público.

Marcar apenas uma oval por linha.

	Este texto seria MANTIDO	Este texto sofria mudanças	Este texto seria excluído.	Sem opinião / Não sei
INMET publica aviso iniciando em: 07/10/2019 11:14.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Umidade relativa do ar variando entre 30% e 20%.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Grande risco de grandes alagamentos e transbordamentos de rios, grandes deslizamentos de encostas, em cidades com tais áreas de risco.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Desligue aparelhos elétricos, quadro geral de energia.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Observe alteração nas encostas.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Em caso de situação de inundação, ou similar, proteja seus pertences da água envoltos em sacos plásticos.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Usuário: Gil Schreiner Russo	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Obtenha mais informações junto	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

**à Defesa Civil
(telefone 199) e
ao Corpo de
Bombeiros
(telefone 193).**

Alertas para deficientes

16. O Orgão que você trabalha possui alguma solução para enviar alertas personalizados para pessoas com deficiência (ex: surdos, cegos...)?

Marcar apenas uma oval.

Sim *Pular para a pergunta 18*

Não *Pular para a pergunta 17*

Alertas para deficientes

17. Na sua visão, quais os motivos que levam a não existir um serviço que envie alertas personalizados para os deficientes?

(Sinta-se livre para responder todos os motivos que impactam)

Obrigado pela sua participação em nossa pesquisa!

18. Agradecemos muito pela sua valiosa colaboração na nossa pesquisa. Caso você queira receber os resultados desta pesquisa, assinale o campo abaixo.

Marcar apenas uma oval.

- Não quero receber os resultados da pesquisa.
- Quero receber os resultados desta pesquisa no e-mail informado no início do formulário, ou informe outro email no espaço abaixo.
- Outro: _____

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

Google Formulários